

УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАЗНЫХ ТИПАХ И СТИЛЯХ РЕЧИ

Атакулова Маржона

магистрант 2 курса, направления магистратуры 5A111300 –родной язык и литература (русский язык). Навоийский государственный педагогический институт. Навои. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529379>

Аннотация: В статье представлено функционирование сложноподчинённых предложений в текстах с разной стилевой окраской.

Ключевые слова: стилистические и семантические особенности, использование, стилистическая оценка, общеупотребительное использование.

Употребление сложных предложений - отличительная черта книжных стилей. В разговорной речи, особенно в устной, используются в основном простые предложения, часто неполные (отсутствие нужных членов восполняется мимикой, жестами). Из сложных чаще других используются бессоюзные. Отсутствие союзов компенсируется интонацией. В разговорной речи также распространены сложные предложения следующих типов:

- 1) придаточное предложение выполняет функцию сказуемого основной части: Самая прочная дружба – это когда все готов сделать для товарища.
- 2) сложные предложения, в которых при сказуемом главного предложения есть одновременно дополнение или подлежащее и изъяснительное придаточное: Он рассказал новому знакомому историю своей жены, за что ее сослали и почему он теперь поехал за ней.
- 3) предложения, представляющие собой контаминацию прямой и косвенной речи: Начальник станции объявил пассажирам, что я, мол, лишен возможности обеспечить всех билетами.

Значительно богаче и многостороннее по своим стилистическим и семантическим особенностям сложноподчиненные предложения, которые занимают достойное место в любом из книжных стилей. Например: То, что научное достижение может быть обращено не только на пользу обществу, но и во вред ему, люди знали давно, однако именно сейчас стало особенно отчетливо видно, что наука может не только дать людям благо, но и сделать их глубоко несчастными, поэтому никогда раньше ученый не имел такой моральной ответственности перед людьми за биологические, материальные и нравственные последствия своих исканий, как сегодня.

Значительно богаче по своим особенностям сложноподчиненные предложения, которые широко употребляются в любом из книжных стилей.¹ Они как бы «приспособлены» для выражения сложных смысловых и грамматических отношений и позволяют не только точно сформулировать тезис, но и подкрепить его аргументами. В их составе самые употребительные предложения с определительной и изъяснительной придаточными частями. Точность и убедительность конструкций сложноподчиненных предложений при этом во многом зависит от правильного использования средств связи предикативных частей в составе сложных предложений (союзов, союзных и соотносительных слов).

Стереотипы, которые часто принимаются людьми за знание, фактически содержат в себе лишь неполное и одностороннее описание какого-то факта действительности. ...Если измерять стереотипы критериями научной истины и строгой логики, то их придется признать крайне несовершенными средствами мышления. И, тем не менее, стереотипы существуют и широко используются людьми, хотя они и не осознают этого.

В этом тексте союзы не только связывают части сложных предложений, но и устанавливают логические связи отдельных предложений в составе сложного синтаксического целого: союз и, тем не менее, указывает на противопоставление последнего предложения предыдущей части высказывания.

Среди подчинительных союзов есть общеупотребительные, использование которых возможно в любом стиле: что, чтобы, потому что, как, если, но есть и сугубо книжные: вследствие того что, в связи с тем что, ввиду того что, в силу того что, благодаря тому что, коль скоро, и разговорные: раз (в значении если) Раз сказал - сделай; ежели, что (в значении как) Людская молва что морская волна. Ряд союзов имеет архаическую или просторечную окраску: коли, кабы, дабы, понеже. Стилистически мотивированное и грамматически точное употребление союзов делает речь ясной и убедительной.

Остановимся более подробно на стилистической оценке сложноподчиненных предложений. В их составе самыми употребительными являются предложения с определительной и

¹ Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. — М.: Учпедгиз, 1934. — 468 с. — 50 000 экз. (в пер.) с. 27

изъяснительной придаточными частями (33,6% и 21,8% в сравнении со всеми другими). В этом можно убедиться, раскрыв любую газету и сразу же обнаружив множество таких конструкций: Гласность, конечно, не должна быть самоцелью. Гласность не должна превращаться в громогласность людей, которым нечего сказать. Мы не за гласность болтливого бессмыслия, а за гласность мыслей, которые можно превратить в энергию действий.

Здесь два сложноподчиненных предложения, и оба с придаточной определительной частью. Другой пример из газеты: Понятен лирический восторг, охвативший героя? Жаль только, что автор не позволяет ему увидеть сколько-нибудь значительные проблемы современного села, задуматься, скажем, отчего при встрече с председателем у людей на лицах «вежливое и холодноватое нетерпение. В сложноподчиненном предложении две придаточных изъяснительных части.

Такая количественно-качественная картина отражает общую закономерность книжных стилей, что обусловлено экстралингвистическими факторами. В то же время можно указать и на особые черты стилей, получающие выражение в избирательности некоторых типов сложноподчиненных предложений. Так, научный стиль характеризуется преобладанием причинных и условных придаточных частей (вместе они составляют 22%) и минимальным количеством временных (2,2%), а также придаточных места (0,4%).

В официально-деловом стиле на втором месте по употребительности после определительных, стоят придаточные условные. В различных видах текстов соотношение типов сложноподчиненных предложений, естественно, изменяется, однако сильное преобладание условных придаточных частей в жанрах юридического характера и довольно значительный процент в других определяет общую количественно-качественную картину этого функционального стиля.

В книжных стилях предпочтение определенных синтаксических конструкций вполне обосновано, и редактору, как и автору, нельзя с этим не считаться. Одни и те же синтаксические конструкции в разных текстах имеют различное назначение.² Так, сложноподчиненные с придаточной условной частью в публицистической речи значительно чаще, чем в художественной, получают сопоставительное значение, приближаясь по

²Бабайцева В.В. Современный русский язык: учеб. для студентов пед. ин-тов / В.В. Бабайцева. Ч. 3. — Синтаксис. Пунктуация. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1987. - 256 с.

характеру связи к сложносочиненным предложениям. Если в недавнем прошлом полки в продовольственных магазинах были пусты, то теперь они удивляют изобилием и разнообразием продуктов (ср.: в прошлые годы были пусты... а теперь...).

Сопоставительные конструкции с двойным союзом если..., то... часто используются в критических статьях и в научных работах: В молодости если одни увлекались Бодлером, д'Аннуцио, Оскаром Уайльдом и уже мечтали о новых сценических формах, то другие были заняты планами народных театров (из журн.); ср.: одни увлекались... а другие были заняты планами... Такая трансформация семантико-стилистической функции этих конструкций принципиально отличает публицистические и научные тексты от официально-деловых.

В научном стиле временные придаточные части нередко осложняются добавочным условным значением: Научная гипотеза оправдывает себя тогда, когда она является оптимальной, ср.: в том случае, если она... Совмещение условного и временного значений в ряде случаев приводит к большей отвлеченности и обобщенности выражаемого ими содержания, что соответствует обобщенно-отвлеченному характеру научной речи.³

В художественной же речи, где сложноподчиненные предложения с придаточными частями времени встречаются в четыре раза чаще, чем в научной, широко используются «чисто временные» значения этих придаточных; причем с помощью разнообразных союзов и соотношения временных форм глаголов-сказуемых передаются всевозможные оттенки темпоральных отношений: длительность, повторяемость, неожиданность действий, разрыв во времени между событиями и т.д. Это создает большие выразительные возможности художественной речи: Чуть легкий ветерок подернет рябью воду, ты зашатаешься, начнешь слабеть (Кр.); И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, мелькнул за строем строй (Л.); Только улыбаюсь, как заслышу бурю (Н.); Он заметно поседел с тех пор, как мы расстались с ним (Т.); В то время как она выходила из гостиной, в передней послышался звонок (Л. Т.); Гуляли мы до тех пор, пока в окнах дач не стали гаснуть отражения звезд (Ч.).

По-разному используются в книжных стилях и художественной речи и сложноподчиненные предложения с придаточной сравнительной частью. В научном стиле их роль состоит в выявлении логических связей между

³ Грамматика современного русского литературного языка. М.: Наука, 1970- 768 с.

сопоставляемыми фактами, закономерностями: Возможность образования рефлексов на базе безусловно рефлекторных изменений электрической активности мозга, подобно тому, как это показано для экстероцептивных сигналов, является еще одним доказательством общности механизмов формирования экстероцептивных и интероцептивных временных связей.

В художественной речи сравнительные придаточные части сложноподчиненных предложений обычно становятся тропами, выполняя не только логико-синтаксическую, но и экспрессивную функцию: Воздух только изредка дрожал, как дрожит вода, возмущенная падением ветки; Мелкие листья ярко и дружно зеленеют, словно кто их вымыл и лак на них навел (Т.).

Таким образом, если в книжных функциональных стилях выбор того или иного типа сложноподчиненного предложения связан, как правило, с логической стороной текста, то в экспрессивной речи особое значение получает еще и эстетическая ее сторона: при выборе того или иного типа сложноподчиненного предложения учитываются его выразительные возможности.

Стилистическая оценка сложного предложения в разных стилях связана с проблемой критерия длины предложения. Сложное многочленное предложение может оказаться тяжеловесным, громоздким, и это затруднит восприятие текста, сделает его стилистически неполноценным. Однако было бы глубоким заблуждением считать, что в художественной речи предпочтительнее короткие, «легкие» фразы.⁴

М. Горький писал одному из начинающих авторов: «Надо отучиться от короткой фразы, она уместна только в моменты наиболее напряженного действия, быстрой смены жестов, настроений». Речь распространенная, «плавная» дает «читателю ясное представление о происходящем, о постепенности и неизбежности изображаемого процесса». В прозе самого Горького можно найти немало примеров искусного построения сложных синтаксических конструкций, в которых дается исчерпывающее описание картин окружающей жизни и состояния героев.

Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то

⁴Д.Э.Розенталь. Проблема бессознательных сложных предложений в историческом аспекте // Уч. зап. ЛГПИ им. А.И.Герцена, Т.268. - Л.: 1965. - С.115-129.

там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятя зажиточный мужик, - за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. В то же время интересно отметить, что писатель сознательно упростил синтаксис романа «Мать», предполагая, что его будут читать в кружках рабочих-революционеров, а для устного восприятия длинные предложения и многочленные сложные конструкции неудобны.

Мастером короткой фразы был А.П. Чехов, стиль которого отличает блистательная краткость. Давая указания и советы писателям-современникам, Чехов любил акцентировать внимание на одном из своих основополагающих принципов: «Краткость-сестра таланта», - и рекомендовал, по возможности, упрощать сложные синтаксические конструкции. Так, редактируя рассказ В.Г. Короленко «Лес шумит», А.П. Чехов исключил при сокращении текста ряд придаточных: Усы у деда болтаются чуть не до пояса, глаза глядят тускло (точно дед все вспоминает что-то и не может припомнить); Дед наклонил голову и с минуту сидел в молчании (потом, когда он посмотрел на меня, в его глазах сквозь застилавшую их тусклую оболочку блеснула как будто искорка проснувшейся памяти). Вот придут скоро из лесу Максим и Захар, посмотри ты на них обоих: я ничего им не говорю, а только кто знал Романа и Опанаса, тому сразу видно, который на кого похож (хотя они уже тем людям не сыны, а внуки?) Вот же какие дела.

Конечно, правка-сокращение не сводится к бездумной «борьбе» с употреблением сложноподчиненных предложений, она обусловлена многими причинами эстетического характера и связана с общими задачами работы над текстом. Однако отказ от придаточных частей, если они не несут важной информативной и эстетической функции, мог быть продиктован и соображениями выбора синтаксических вариантов - простого или сложного предложения.

В то же время нелепо было бы утверждать, что сам Чехов избегал сложных конструкций. В его рассказах можно почерпнуть немало примеров умелого их употребления. Писатель проявлял большое мастерство, объединяя в одно сложное предложение несколько предикативных частей и не жертвуя при этом ни ясностью, ни легкостью конструкции: А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того,

что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, - ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло,- и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого - Егорова, то было бы очень хорошо.

Одни и те же синтаксические конструкции в разных текстах имеют различное назначение.⁵ Так, сложноподчиненные с придаточными условными в публицистике чаще, чем в художественной речи, получают сопоставительное значение: Если в недавнем прошлом полки в продовольственных магазинах были пусты, то теперь они удивляют изобилием и разнообразием продуктов (ср.: в прошлые годы были пусты... а теперь...). В научном стиле временные придаточные часто осложняются условным значением: Научная гипотеза оправдывает себя тогда, когда она является оптимальной, ср.: в том случае, если она... Если в книжных стилях выбор типа сложноподчиненного предложения связан с логической стороной текста, то в экспрессивной речи важна и эстетическая ее сторона. Нужно помнить, что многочленное предложение может оказаться тяжеловесным, громоздким, и это затруднит восприятие текста. Однако нельзя считать, что в художественной речи предпочтительнее короткие, «легкие» фразы.

Таким образом, в научном стиле преобладают СПП с причинными и условными придаточными, меньше всего придаточных времени.

В официально-деловом стиле употребительны придаточные определительные и придаточные условные. Особенно много условных придаточных в жанрах юридического характера.

В художественной речи стилистическое использование сложных предложений обусловлено особенностями индивидуально-авторской манеры письма, хотя «идеальный» стиль не должен быть перегружен тяжеловесными конструкциями. Здесь обычно представлены все виды сложных предложений, причем преобладание некоторых из них часто характеризует стиль писателя (простые сложносочиненные – у Пушкина и Чехова, СПП разных типов у Гоголя, Толстого).

Каждому из типов простых и сложных предложений присущи свои смысловые и грамматические особенности. Выбор нужной конструкции зависит от характера текста и стиля языка.

⁵ Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении / А.М. Пешковский. 8-е изд., доп. - М.:Языки славянской культуры, 2001. -544 с.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. — М.:Учпедгиз, 1934. — 468 с. — 50 000 экз. (в пер.) с. 271.
2. Бабайцева В.В. Современный русский язык: учеб. для студентов пед. ин-тов / В.В.,Бабайцева. Ч. 3. — Синтаксис. Пунктуация. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1987. - 256 с.
3. Грамматика современного русского литературного языка. М.: Наука, 1970- 768 с.
4. Д.Э.Розенталь. Проблема бессоюзных сложных предложений в историческом аспекте // Уч. зап. ЛГПИ им. А.И.Герцена, Т.268.-JL: 1965.- С.115-129.
5. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении / А.М. Пешковский. 8-е изд., доп. - М.:Языки славянской культуры, 2001. -544 с.